

OG`ZAKI ILYUSTRATSIYALARDAN FOYDALANISH YO`LLARI

Yulchiyev Sobirali Yuldashevich
Namangan viloyati PMM o`qituvchisi

Annotatsiya: ushbu maqolada og`zaki illyustratsiyalardan namunalar keltirilib, ularning ta`riflariva qo`llash yo`llari bayon etilgan.

Kalit so`zlar: metod, yoshlar, milliy, g`urur, vatanparvarlik, tuyg`u, og`zaki, illyustratsiya, usullar.

Abstract: in this article, examples of verbal illustrations are given, their definitions and methods of application are described.

Key words: method, youth, national, pride, patriotism, feeling, verbal, illustration, methods.

O`quvchilarning intellektual salohiyatni rivojlantirish bilan bir qatorda ularda iymon-e`tiqodni shakllantirish, individual psixologik xususiyatlarini hamda eng muhimi bilish jarayonlarini rivojlantirish, yot g`oyalarga qarshi mafkuraviy immunitetni shakllantirishda og`zaki ilyustratsiyalardan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Bunday misollarni psixologiya va filologiyaga, ximiya hamda biologiyaga oid adabiyotlardan, gazeta va jurnallardan, tarixiy, memuar va badiiy adabiyotlardan olish mumkin. Bunda faqat amaliyotchi psixolog emas, balki barcha fan o`qituvchilari, sinf rahbarlari ham sinfdan tashqari o`quvchilarning bo`sh vaqtlarini to`g`ri tashkil etish hamda o`quv mashg`ulotlari davomida mavzusiga bog`lab foydalanishlari dars jarayonlarini yanada jonli va mazmunli bo`lishiga yordam beradi.

O`zbekiston xalq yozuvchisi O`zbekiston Qahramoni Said Ahmadning “Ufq” triologiyasini o`quvchilarga mustaqil tarzda o`qish uchun tavsiya qilish maqsadga muvofiq. O`qituvchi asardan parcha keltirgandan so`ng, asar g`oyasi haqida va bu asar qahramonlari orqali yozuvchi nima demoqchiligi to`g`risida suhbat olib borishi o`quvchilarda birinchi navbatda kitob o`qishga, asar qahramonlarining shaxs sifatida ularga o`rnak bo`la olishini aniq dalillar asosida tushunib yetishiga, milliy iftixorni his qilishiga katta yordam beradi.

Asardan parcha “**QIRQ BESH KUN**” (birinchi kitob)

Tursunboy armiyadan qochib kelib “**qochoq**” degan nomni olib to`qayda yashagan paytda onasi Jannat xola vafotidan so`ng dadasi Ikromjon uni nogohon o`sha yerda ko`rib qolib, Tursunboyga nafrat va alam bilan quyidagi so`zlarni aytadi.

-Yot-begonalar tobutni yelkaga olib ketayotganlarini ko`rib chidab turdingmi? Yo`lingga termilib ko`r bo`lgan onaga shumi mukofot? Butun umrini, jonini, rohatini bag`ishlagan onaga shumi mukofot? Alifdek qomatini sen bukding, yuzlariga ajinlarni sen solding, ko`zlaridan nurni sen o`g`irlading, shu yorug` dunyoni qorong`u zindon qilding! Sen juvonmargdan qandoq umidlari bor edi onangning. Sening

o`ringga it boqsak bo`lmasmidi?! Yelkamda ko`tarib katta qilganman. Shu yelkalarimda katta qilganman. Og`irimni yengil qilarsan, deb o`ylagan edim. Mushkulimni oson qilarsan, deb o`ylagan edim. Oq sut bergan onangni go`rga qo`yishga yaramading. Onaga vafo qilmagan bola, kimga vafo qiladi?! Yurt ishiga yaramagan bola, qay ishga yaraydi?!

Ilyistratsiya berilganidan so`ng o`qituvchi o`quvchilarga quyidagicha savollar berishi ham mumkin:

1. Tursunboyga shaxs sifatida qanday ta`rif berasiz va nima uchun?
2. Siz Tursunboyning o`rnida qanday yo`l tutgan bo`lardingiz?
3. Ikromjonni xatti-harakatlarini qanday baholaysiz?
4. Ikromjonni Jannat xola orzu-o`ylari haqida o`g`liga aytgan so`zlari sizda

qanday tasavvur uyg`otdi, yoki munosabatni shakllantirdi?

Tafakkur va nutq rivojlanayotgan bolada tabiiyki juda ko`p savollar tug`iladi. Ularning bergan savollari ba`zida javobsiz qolib ketish hollari ham kuzatiladi. O`quvchilar nutqini mantiqiy, mazmunli, ilmiy adabiy va obrazli bo`lishida o`qituvchining nutqiy qobiliyati ham katta rol o`ynaydi. Kishilar nutqining ravon bo`lishida ga`liz so`zlarni ishlatmaslik, ixcham ohangdor va ma`lum ritmga rioya qilgan holda gapirish talab etiladi. O`quvchilarda esa “anaqa”, “bu”, “haligi” kabi chiqindi so`zlarni nutqida ko`p qo`llash holatlari ham kuzatiladi. Bunday so`zlar nutq sifatiga salbiy ta`sir qiladi va shu bilan birgalikda o`smir yoshidagi bolalarda odat tusiga aylanib qoladi. O`qituvchi bunday vaziyatlarga qarshi kurashishida Erkin Vohidovning “Nutq haqida” degan she`rini

o`qib tahlil qilib berishi o`rinlidir.

“NUTQ HAQIDA”

Har so`zida “bu”, “anu”,
“Haligi”, “so`ng”, “anaqa”,
“Bu-bu”, deydi- nima bu,
Unaqasi-qanaqa?
Tiliga kelib qolgan
So`zdan qayta olmasa,
“Bu” qo`shmasdan savolga,
O`zingiz o`ylab ko`ring
Nima bu, qanaqasi?
Qachon qolar O`tkirning
“Nima”, “bu”, “anaqa” si?..
...Mazmun nomli mo`ljalga
So`z otilgan o`q bo`lsin.
Nishonga tegmay qolgan
Bitta o`q ham yo`q bo`lsin

O`quvchilarda tasavvurni shakllantirish ulardagi tafakkurning kreativligigaga ham bog`liqdir. Ba`zi o`quvchilarda esa tafakkur regit ya`ni qotib qolish holati

kuzatiladi. Bunday o`quvchilar bilan ishlashda Erkin Vohidovning “Tasavvur” degan she’rini misol tarzida o`qib eshittirish orqali tasavvurning aniq bo`lishini yaqqolligini tushuntirib o`tish mumkin.

“TASAVVUR”

Bolalik ekanda muallimimdan
So`rabman bir kun:
-Ayting-chi, agar-
Yer shunday tezlikda aylansa chindan,
Ne uchun to`kilib ketmas odamlar?
Yodimdan chiqmaydi bir chelak suvni
Muallim bosh uzra aylantirgani.
Qatra to`kmay yerga qo`yarkan uni,
Tushundingmi, deya mendan so`rgani.
Yillar o`tib ketdi va lekin hamon,
O`sha ilk tasavvur yashaydi menda.
Bir chelak suv kabi aylanar jahon,
Men-chi bir tomchiman o`sha to`lqinda.

Qobiliyatlar bilim, ko`nikma va malakalarda aks etmaydi, balki ularni egallash dinamikasida namoyon bo`ladi. Faoliyat uchun zarur bo`lgan bilim va ko`nikmalarni o`zlashtirish jarayonida yuzaga chiqadigan farqlar qobiliyatlar to`g`risida mulohaza yuritish imkonini beradi.

Demak, Shaxsning faoliyatini muvaffaqiyatli amalga oshirish sharti hisoblangan, bilim, ko`nikma va malakalarni egallash dinamikasida yuzaga chiqadigan farqlarda namoyon bo`ladigan individual psixologik xususiyati qobiliyatlar deyiladi.

Kishi faqat boshqalar tomonidan tarbiyalanib, boshqalarni tarbiyalabgina qolmaydi, balki o`z-o`zini ham tarbiyalaydi. Shu o`rinda ko`zi ko`r, qulog`I kar va tili gung bo`lsada, yozuvchilik iste`dodini egallay olgan Olga Skoroxodova haqida hikoya qilib berish va uning “Boshqalar o`ylaydilar” degan she’rini ilyustratsiya qilib o`qib berish judayam o`rinli.

“BOSHQALAR O`YLAYDILAR”

Sadolarni eshituvchi qulog`i sog` har kimsa,
Quyosh, yulduz oyni ko`rgan ko`zi borlar o`ylasa,
Qanday qilib ko`zsiz ayol-go`zallikni tasvirlar,
Axir, lol-ku, qanday qilib yoz, bahorni u sevar?
Hidlarni ham va tongdagi shabnamni ham sezaman,
Barmoqlarim ushlab ko`rar shildiragan yaproqni,
Qorong`uga cho`milib men keng bog` ichra kezaman
Va istayman hayol surib, sevaman, deb aytmoqni.
Aqlim ko`rar, tuyg`um bilan eshitaman barini,
Xayolim-chi chulg`ab olur keng poyonsiz dunyoni.

Ko`zi borlar go`zallikni menday tasvir qilarmi?!
Yorqin nurga men singari kulib-kulib boqarmi?
Menda ko`rish sezgisi yo`q, axir men bir lol odam,
Lekin menda qaynab –toshgan ne-ne hislar jamul-jam,
Sergak, dadil, itoatkor va yolqinli zo`r ilhom
Bilan hayot go`zal naqshin to`qiganman chinakam.

Xulosa o`rnida aytish mumkinki, psixologik tadqiqotlarning ko`rsatishicha, ta`lim jarayonida o`zlashtirish ko`rsatkichi bo`yicha “o`rtamiyona” o`quvchi keyinchalik ijobiy tomonga o`zgarishi, boshqa sohada yuksak natijalarga erishishi mumkin. Ta`lim va ijtimoiy turmushda uquvsiz, “yaroqsiz” deb baholangan insonlar keyinchalik biron-bir sohaning yetakchi mutaxassisi sifatida tanilishi mumkin. Shuning uchun bilim, ko`nikma va malakalarni egallash jarayonida qobiliyatlar namoyon bo`lsada, lekin ular bilim, ko`nikma, malakalarga bevosita ta`lluqli emasdir, xuddi shu boisdan ular bir-biri bilan o`zaro munosabat va nisbatan nuqtai nazardan tahlil qilganida qobiliyatlar bilan bilimlar, qobiliyatlar bilan ko`nikmalar mohiyat, mazmun ma`no jihatidan bir-biridan tafovut qiladi. Ushbu psixologik hodisa obrazliroq qilib tushuntirilganida, bilim, ko`nikma, malaka mashqlanish tufayli egallaniladigan aniq voqelik deb tasavvur qilinsa, qobiliyatlar shaxsning ruhiy olamidagi hali ro`yobga chiqmagan imkoniyatidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yhati:

1. Husanboyeva Q. Adabiyot-ma`naviyat va mustaqil fikr yuritish omili. T.: A.Navoiy nomidagi O`zbekiston milliy kutubxonasi nashriyoti, 2009.
2. Xaydarov F, Xalilova N. Umumiy psixologiya. T. 2010
3. Said Ahmad. Ufq. T.: Sano-standart, 2015
4. Q. Niyoziy nomidagi O`zbekiston pedagogika fanlari ilmiy tadqiqot instituti “Pedagogika” ensiklopediya Davlat ilmiy nashriyoti. Toshkent – 2015 yil
5. Elektron resurslar:

www.edu.uz

www.ziyonet.uz